

Сем'яник Оксана Василівна,
*кандидат історичних наук, доцент кафедри методики викладання
образотворчого і декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну
Навчально-наукового інституту мистецтв
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8927-1787>*

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНО- ПОЛІТИЧНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ТА ПОЛЯКІВ ГАЛИЧИНИ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.

Анотація. У статті здійснюється порівняльна характеристика українського та польського національно-політичних рухів Галичини, які сформувалися під впливом революційних подій 1848-1849 рр. і трансформувалися в умовах конституційних реформ 1860-х рр. Правові та світоглядні ідеологеми політичних течій визначаються ключовими в процесі формування польсько-українського міжнаціонального протистояння, яке після створення у 1861 р. Галицького сейму набуло чітких правових рис. Вивчаються перспективи практичної реалізації правових ідей українців та поляків.

***Ключові слова:** національно-політичний рух, народовці, русофіли, консерватори, демократи, «мамелюки», Австро-Угорщина, Східна Галичина.*

Annotation. The article provides a comparative description of the Ukrainian and Polish national political movements of Galicia, which was formed under the influence of the revolutionary events of 1848-1849. and transformed under the constitutional reforms of the 1860s. The legal and ideological ideologies of political movements are determined by the key in the process of formation of the Polish-Ukrainian inter-ethnic confrontation, which, after the creation of the Galician Seym in 1861, acquired clear legal features. The prospects of the practical implementation of the legal ideas of Ukrainians and Poles are being studied.

The article gives a comparative description of Ukrainian and Polish national-political movements of Galicia, which were formed under the influence of the revolutionary events of 1848-1849 and transformed in the conditions of constitutional reforms of the 1860s. the revolutionary events of 1848-1849. the national movement had the best conditions for development. There was its rapid differentiation, which was based on the attitude to the "national issue". The legal and ideological ideologues of political currents are determined by the key in the process of formation of the Polish-Ukrainian inter-ethnic confrontation, which after the creation in 1861 of the Galician Seimas acquired clear legal features.

Prospects of practical realization of legal ideas of Ukrainians and Poles are studied.

It is concluded that forces emerged among Ukrainian society that, on the basis of linguistic and cultural heritage, formulated the idea of the unification of Ukrainian lands, which had a decisive influence on the further development of the national-political movement and Ukrainian-Polish relations in Galicia.

Characteristic features of the Ukrainian currents – Russophiles and Populists, were based on their ideological stereotypes were two types of outlook, the bearers of which were spoken by different generations. Together with the problem of national identity, the Polish factor occupied a prominent place in relations between Russophiles and Populists. The attitude to the Poles was determined by the depth of the national question. Russophiles and populists, though representing different generations of Ukrainians, saw the development of national rights as a fundamental task, while adhering to different mechanisms for achieving these rights.

Among Polish political groups in Eastern Galicia. During the study period, three trends were clearly distinguished. Actually, the Polish national movement of Galicia, unlike the Ukrainian one, developed more dynamically. The attitude of Polish politicians to Ukrainians was also a key factor in their internal confrontation. Polish political suffering was also heterogeneous. They were united by the denial of the «Ukrainian question», which ultimately exacerbated the ethnic situation in the country.

Key words: *national-political movement, populists, Russophiles, conservatives, democrats, «Mamelukes», Austria-Hungary, Eastern Galicia.*

Вступ

Постановка проблеми. Історико-правові дослідження еволюції національно політико-правової думки є завжди актуальними, а їх регіональне спрямування дозволить сформулювати цілісне уявлення про розвиток уявлень про державу і право українців в умовах бездержав'я. Особливий інтерес заслужено викликає початок ХХ ст., впродовж якого відбулося кілька спроб відродити українську державність. Однак, саме у ХІХ ст. сформувалася концепція національної держави, ідея соборності та національної ідентичності. Поділені між імперією Романових та Габсбургів українські землі розвивалися хоч і з виразними відмінностями, але політико-правові уподобання були схожими.

У Галичині, з огляду на демократичніший характер Австрійської імперії та революційні події 1848-1849 рр. національний рух мав кращі умови для розвитку. Відбувалася його стрімка диференціація, в основі якої було ставлення до «національного питання».

Наукова актуальність нашого дослідження полягає в систематизації та порівнянні основних політико-правових поглядів українського та польського національного рухів Галичини середини ХІХ ст. які в умовах конституційних реформ активно розвивалися та трансформувалися.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських та іноземних вчених багато уваги приділяється українсько-польським стосункам у Галичині. Звертається увага на вплив правової системи імперії Габсбургів на національні рухи ХІХ ст., діяльність Галицького сейму та імперського парламенту. При цьому, поза увагою дослідників залишається питання виникнення українських та польських політико-правових течій, які в середині ХІХ ст. набули чітких організаційних рис.

Методологічною основою нашого дослідження стали праці О.Аркуші, А.Дибковської, Л.Ілина, А.Королька, М.Мудрого, В.Середюка та ін.

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є визначення характерних рис політико-правової думки українських та польських політичних угруповань середини ХІХ ст. та їх вплив на міжнаціональну ситуацію в краї.

Результати дослідження

Виклад основного матеріалу дослідження. Відправним пунктом в процесі формування та політизації українського та польського національних рухів стала загальноєвропейська революція «Весна народів 1848-1849 рр. Хоча, за свідченнями відомого в той час громадського та релігійного діяча В. Подолинський, станом на 1848 р. серед українців чітко виокремлювалися чотири політичні течії: «чисто українська», «польсько-українська», «австрійсько-українська» та «російсько-українська» [11, с. 61]. Однозначно можна стверджувати, що домінуючою з цих напрямів була «російсько-українська», яка переросла в чіткий рух русофілів.

З огляду на те, що у 1849 р. революційні виступи були придушені й наступив період урядової реакції, національні рухи українців та поляків не відрізнялися особливою активністю. Тільки на початку 1860-х рр., в українському та польському рухах Галичини відбувалася еволюція та трансформація. В українському русі викреслюються – русофіли (москвофіли) та народовці; у польському – подоляки, Національно-демократичне товариство, «мамелюки».

Характерними рисами українських течій було те, в основі їх ідеологічних стереотипів лежали два типи світогляду, носіями яких виступали різні покоління. Разом з проблемою національної самоідентифікації чільне місце у відносинах між русофілами та народовцями посів польський фактор. Ставлення до поляків визначалося глибиною постановки національного питання.

Русофільська течія почала набирати сили після кульмінаційного 1848 р. [8, с. 254]. У 1860-х рр. стала зрозумілою слабкість галицького українства у протистоянні з поляками. Виникла природна потреба пошуку чогось ідентичного, що б дало змогу диктувати свої вимоги. Напряму пошуку був виражений розумінням «я не поляк», що звертало погляди галичан на Схід. Лідером русофілів став Д. Зубрицький, який до своїх переконань прийшов завдяки ідеям панславівзу. Осередком протистояння польському впливу він вважав Ставропігійський інститут – як опору православ'я в боротьбі з унією

[10, с. 91]. Помітну роль у розвитку русофільського руху на ранньому етапі його становлення відіграв А. Петрушевич [6, с. 137]. Русофіли наполегливо домагалися від уряду безумовного поділу Галичини на українську і польську частини. Порозуміння з поляками вони вважали можливим на засадах «рівноправності» [9, с. 68]. У щоденному житті старорусини здебільшого користувалися язичієм та орієнтувалися на зразки польської культури. В їхньому середовищі домінуючою стала думка, що «краще втопитись у російському морі, ніж у польській калабані» [7, с. 75]. Усе це сприяло поширенню тези про «єдиний руський народ», що ще більше посилювало вплив русофільської течії.

Русофіли були домінуючою течією українського національного руху до початку 1880-х рр. Тільки після судового процесу 1882 р. над учасниками русофільської течії, їх вплив почав слабшати, а провід національного життя очолили народовці. На межі XIX-XX ст. течія русофілів занепала. Характеризуючи її у 1895 р. Ю. Бачинський у праці «Україна irredenta» писав «Москвофіли не мають сили до боротьби, се партія збанкрутована фізично і морально...» [2, с. 33].

Для народовської течії від початку оформлення у 1860-х рр. визначальним було питання національної окремішності розділеного між двома державами народу [13, с. 109]. Відомими представниками народовського руху в Галичині були Ф. Заревич, К. Климович, В. Шашкевич. Друкованими органами були журнали «Вечерниці» (1862-1863), «Нива»(1865), «Русалка»(1866) [9, с. 78]. Народовці відстоювали ідею компромісу з польським політичним проводом, а після 1863 р. схилились до співпраці [12, с. 302]. Такі кроки на нашу думку можна пояснити тим, що польський рух був значно сильніший, і з ним потрібно було рахуватися. Конституційні перетворення в імперії Габсбургів народовці розцінювали як шанс, щоб стати політичною силою. Одним з найважливіших способів досягнення цієї мети мала бути угода з поляками. Питання поділу Галичини, що й надалі була найбільш актуальною політичною проблемою для галицьких українців передбачалося вирішити в ході переговорів українських і польських сеймових послів.

Народовський рух не був внутрішньо єдиним. Причиною цього було існування різних підходів до вирішення взаємними в рамках австрійці-поляки-українці-росіяни, а також ставлення до русофілів.

Як зауважує Л.Лин, основним місцем, що вплинуло на кристалізацію національного руху, його партійне оформлення став Галицький крайовий сейм [4, с. 9]. Якщо в перші роки русофіли та народовці формували єдину сеймову фракцію, то 80-х років XIX ст., вони почали вести окрему політику. Єдиним консолідуючим чинником для русофілів та народовців було протистояння переважаючим польським стронництвом [5, с. 56].

Отже, український національний рух Галичини у середині XIX ст. набув чітких політичних ознак та функцій. Внутрішні дискусії обумовлювалися невизначеністю у вирішенні «національного питання» та стосунків з поляками.

Серед польських політичних угруповань Східної Галичини. У досліджуваний період чітко виокремлювалося три течії. Власне, польський національний рух Галичини на відміну від українського, розвивався більш динамічно. Ставлення польських політиків до українців також було ключовим фактором їх внутрішнього протистояння. Якщо молоді польські політики формально не заперечували існування в Галичині двох народів, то діячі старшого покоління вбачали в українцях тільки мовно-фольклорно-релігійний масив [9, с.74].

Одним з перших політично організованим рухом поляків були східногалицькі консерватори або «подоляки» [3, с. 190]. Їх лідерами були К. Грохольський, Д. Абрамович., а основна ідея полягала у досягненні автономії Галичини. Подоляки заперечували національну окремішність українців, але переважно не тому, що її не бачили, а тому, що її визнання могло порушити усталений стан речей і таким чином послабити становище польської шляхти.

Інше крило польської галицької демократії складала «львівські демократи». Їхньою основою було Національно-демократичне товариство, створене в лютому 1868 р., на чолі з Ф. Смолькою [9, с. 75]. Товариство виникло під гаслом підтримки польських державницьких протестів та рівної участі в урядуванні краєм всіх суспільних прошарків. Таким чином, львівські демократи, як і подоляки заперечували існування «українського питання» – сповідували шовіністичні «великопольські» [1, с. 193].

Праве крило польського руху складало так зване «Сторонництво» Ф. Земляковського [9, с. 78]. Представників цієї течії активно підтримував колишній губернатор краю А. Голуховський, який мав вплив у Відні й сильні позиції в самій Галичині. Сторонництво відображало інтереси східногалицької шляхти та заможної частини польської міської інтелігенції. Вважаючи українців складовою частиною польської нації, Ф. Земляковський називав себе репрезентантом інтересів «руського народу» (русини – самоназва галицьких українців до кінця XIX ст.).

З початком роботи у Львові Галицького сейму, в краї поширився вплив польських партій Західної Галичини – «Старих краківських консерваторів» та «станьчиків». Це були консервативні течії, які дотримувалися ідеї потрійного лоялізму та «органічної праці». У ставленні до «українського питання» вони заперечували національну окремішність українців, ідеалізували польсько-українську унію 1569 р., вказуючи на її добровільний характер та цивілізаційну місію польської культури.

Висновки. Таким чином, у Галичині в середині XIX ст., під впливом загальноєвропейської революції 1848-1849 рр., а також конституційних реформ імперії Габсбургів 1860-х рр. чітко сформувалися та організаційно оформилися українські та польські політичні течії. Серед українського суспільства виникли сили, які на основі мовно-культурної спадщини сформулювали ідею соборності українських земель, що мало вирішальний вплив на подальший розвиток національно-політичного руху та українсько-польських взаємин в Галичині. Русофіли та народовці, хоч і були представниками різних поколінь українців, основоположним завданням

бачили розвиток національних прав, при цьому вони дотримувалися різних механізму досягнення цих прав. Польські політичні страдництва також були неоднорідними. Їх об'єднувало заперечення «українського питання», що в кінцевому випадку загострювало міжнаціональну ситуацію в краї.

Список використаних джерел

1. Аркуша О. Політика польських клубів Галицького сейму щодо українського питання (кінець XIX – початок XX ст.). *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність*. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000. – Вип. 7. – С. 191-221.
2. Бачинський Ю. Україна irredenta; передм. В. Дорошенка. 3-тє вид. Берлін: Вид-во укр. молоді, 1924. XXVIII, 238 с.
3. Дыбковская А., Жорын Н., Жорын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней Варшава : ПВН, 1995. 390 с.
4. Ілин Л. Правові та організаційні засади діяльності української сеймової фракції “Руський клуб”. *Приватне та публічне право*. Вип. 3., 2017. С. 8-11.
5. Ілин Л. Правові шляхи розв’язання польсько-українського політичного протистояння у Галичині. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право*. Вип. 3., 2017. С. 54-60.
6. Королько А. А. Петрушевич і ранній етап русофільського руху в Галичині. *Галичина*, 2001. Вип. 5-6. С. 133-138.
7. Крайовий сейм у Львові. Слово. Львів, 1861. №21 5 квітня. С. 114.
8. Мудрий М. Галицька автономія в 70-80-х рр. XIX ст.: українське та польське бачення. *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність*. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000. Вип. 7. С. 166-190.
9. Мудрий М. Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60-70-і роки XIXст.). *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність*. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1997. Вип. 3-4. С. 58-119.
10. Нарис з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (XIX-XX ст.). Навч. посібник. Львів: Світ, 2001. 296с.
11. Подолинський В. Слово перестороги / Упорядник Ф. Стеблій. Львів, 2001. 75 с.
12. Сарбей В.Г. Національне відродження України. *Україна крізь віки*: В 15-ти томах. К: Альтернатива, 1999. Т ІХ. 335с.
13. Середюк В.Ю. «Українське питання» в процесі національного державотворення XIX ст. – поч. XX ст. (історико-правове дослідження) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Івано-Франківськ, 2018. 217 с.